

San Agustín contra los escépticos: verdad,
sabiduría y fe en *Contra los académicos*

Augustine against the Skeptics: Truth, Wisdom,
and Faith in *Contra Academics*

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

1/abril/2024

Resumen: Este trabajo ofrece un resumen analítico de *Contra los académicos* de San Agustín, obra en la que el obispo de Hipona se enfrenta a las corrientes escépticas heredadas del platonismo. En los tres libros, Agustín desarrolla una defensa de la posibilidad del conocimiento verdadero y de la relación entre verdad, sabiduría y felicidad. Frente a la Fortuna y el azar, sostiene que la libertad humana solo se alcanza en Dios, y que la búsqueda de la verdad requiere tanto de la razón como de la revelación divina. Asimismo, distingue entre filósofo y sabio, valorando el platonismo como vía hacia Cristo, pero criticando al escepticismo por su contradicción interna y por conducir a la parálisis práctica. El resumen destaca las tensiones entre razón y fe, así como el papel de la Providencia y de la gracia divina en el acceso a la verdad.

Palabras clave: San Agustín; *Contra los académicos*; escepticismo; platonismo; verdad; sabiduría; felicidad; fe; providencia; filosofía cristiana.

Abstract: This work presents an analytical summary of Augustine's *Contra Academicos*, in which the bishop of Hippo confronts the skeptical schools derived from Platonism. Across its three books, Augustine defends the possibility of true knowledge and explores the connection between truth, wisdom, and happiness. Against Fortune and chance, he argues that human freedom can only be found in God, and that the search for truth requires both reason and divine revelation. He also distinguishes between the philosopher and the wise man, valuing Platonism as a path toward Christ while criticizing skepticism for its inner contradictions and for leading to practical paralysis. The summary highlights the tensions between reason and faith, as well as the role of Providence and divine grace in attaining truth.

Keywords: Augustine; *Contra Academics*; skepticism; Platonism; truth; wisdom; happiness; faith; providence; Christian philosophy.

Contenido

1. Libros primero: sobre la verdad y la felicidad.....4
2. Libro segundo: Los académicos y la filosofía.....6
3. Libro tercero: sabiduría y felicidad7

1. Libros primero: sobre la verdad y la felicidad

Al comienzo de este primer libro, se dirá lo que viene siendo el propósito del escrito: presentar un tipo de Filosofía con mayúscula que es la que nos lleva hacia a Dios, con todo lo que ello implicará. Asimismo, se establece un contraste entre la virtud y la Fortuna. Intuyo que cuando se escribe con mayúscula es porque se está haciendo alusión a su carácter mitológico. En este sentido, se entiende que todos estamos sometidos a los caprichos de la Fortuna y que, aunque deseemos ser sabios, esto no depende por entero de nosotros, sino del azar. Es aquí donde entraría la virtud, la cual nos libera de los caprichos del destino y nos hace verdaderamente libres. La virtud que propone San Agustín es algo particular, ya que no se trata de un proceder racional o actitud estoica frente a los embates de la vida. No, de lo que se trata es de enfocarnos en la búsqueda de Dios. Con base a esto, se podría decir que la libertad del ser humano se halla en Dios y no el propio individuo, ni mucho menos en la Fortuna.

Esto es así porque la Fortuna —en última instancia— obedece a la soberana providencia de Dios. En otras palabras, lo que nosotros podemos llamar destino, azar, fortuna, etc. está todo supeditado a un plan divino mayor, con una perspectiva omnicomprendiva de toda la realidad. Por lo tanto, si buscamos a Dios y su soberana providencia, entenderemos que cualquier cosa que nos ocurra formará parte de esa providencia divina. En este sentido, podemos citar ese texto de la carta de Pablo a los romanos donde nos dice que: *a los que aman a Dios, toda obra para bien*. Esto independientemente de las circunstancias. Pero la Fortuna sin Dios no es peligrosa solo porque pensemos erróneamente que es caprichosa, sino porque una prosperidad material nos puede desviar de la verdadera libertad y hacernos esclavos de los bienes materiales. Es más, resulta más peligrosa aun cuando nos favorece que cuando nos perjudica, porque es más fácil deleitarnos con los placeres terrenales y considerar que no necesitamos más, que lamentarnos por las carencias que tengamos y buscar consuelo en Dios. Esto último se enlaza con la propia experiencia de Agustín, que tuvo toda la fama y recursos materiales necesarios, pero era un desdichado. Se podría decir que la Fortuna, sin la concepción de providencia divina, ya sea que nos vaya bien o mal, nos puede llevar al desastre y esclavizar.

En todo el entramado del debate, se establece algún que otro consenso. Por ejemplo, la conveniencia de conocer la verdad. Ahora bien, conveniencia, no implica necesidad. Esto es así como resultado de la vinculación de la verdad con la felicidad, puesto que se plantea el

dilema de si es necesario conocer la verdad para ser feliz. Esto se desprende de la comprensión de la felicidad, entendida esta como vivir de una forma determinada, dándole preminencia a nuestra parte racional por encima de cualquier rasgo de nuestra naturaleza. Por lo tanto, basta con vivir así y la consecuente búsqueda de la verdad para ser felices. A pesar de algún que otro consenso, el debate se torna más arduo y complejo en relación al conocimiento de la verdad. Un sabio, es sabio en la medida que conoce la verdad, pero si este solo la busca, no podrá ser sabio y para vivir conforme a nuestra parte racional de forma plena, es preciso ser sabio por completo, no de manera parcial. Luego, la búsqueda de la verdad sin hallarla no puede hacernos felices, es preciso conocerla.

Para rebatir tal afirmación sobre el conocimiento de la verdad se acudirá a argumentos de autoridad y se dirá que la perfección del sabio, el que una persona sea sabia con la consecuente felicidad, no es tanto conocer la verdad, sino buscarla de la manera perfecta o, podríamos decir, correcta. Es decir, buscar la verdad durante toda la vida de forma racional. Esto basta para que esa persona sea sabia. Esto es algo contradictorio puesto que el ser humano, en su mayoría, podría estar condenado a buscar algo que no está a su alcance. De hecho, se dice que la verdad está en otra dimensión ontológica, ese mundo inteligible o en Dios mismo, pero como nosotros nos movemos en lo terrenal, aunque la hayamos conocido en otro tiempo, no podemos llegar a encontrarla en este mundo. Esto último, se considerará un error, el pretendido sabio yerra y el que tal procede, no vive según la razón y, por ende, no puede ser feliz. No obstante, se opondrá Licencio, diciendo que buscar sin encontrar no es equiparable al error, sino que equivocarse es más bien dar por verdadero lo que es falso. Esto le brinda mucha ventaja a los escépticos, ya que consideran que nada se puede conocer, cuanto menos la verdad. Por lo tanto, están exentos del error si pensamos que buscar sin encontrar no es equivocarse. Sin embargo, esto no implica que no vivan conforme a la razón, sino todo lo contrario. Luego el sabio que busca y no halla la verdad es plenamente feliz.

Llegará un punto en que el asunto gravitará sobre el concepto de sabiduría y esto merece atención al respecto, puesto que lo considero sumamente importante. Se irá especificando cada vez más este asunto. Como que la sabiduría no es solo el uso de la razón sobre las demás facultades humana, sino un uso que nos lleve al conocimiento de la verdad. Con todo, esta definición no será satisfactoria y se propondrá que la sabiduría es la ciencia de las cosas humanas y divinas. Ahora bien, esto deja el elemento moral fuera y podríamos afirmar que personas que llevan una vida moralmente censurable son sabias, ya que hacen un uso correcto de la razón, pero esto no es compatible con la visión tan griega que se nos trasmite en el texto.

Pero es que incluso si nos fijamos en el ámbito epistémico, estos pretendidos sabios, por ejemplo, los adivinos, no poseen tal cosa como el conocimiento de las cosas divinas. Es curiosa esta afirmación porque se admite un tipo de conocimiento que podríamos llamar sobrenatural, pero no llega a ser divino ni humano. En otras palabras, hay un tipo de conocimiento que se hace pasar por divino, pero no lo es. Es un conocimiento que nos lleva a engaño y a no vivir de la manera correcta. Sobre el conocimiento humano, no se trata de los asuntos terrenales, sino de cuestiones meramente intelectuales y morales. De este modo, lo que se concreta aquí es qué son verdaderamente las cosas humanas y qué las cosas divinas de las que se ocupa la verdadera sabiduría. No podemos considerar las ciencias de las cosas humanas, por ejemplo, la forma mejor y más rápida de hacerte rico o el conocimiento divino el que presumen ciertos personajes como los adivinos.

2. Libro segundo: Los académicos y la filosofía

Este segundo libro comienza con un consejo a Romaniano. La sabiduría es algo sumamente complicado de conseguir, requiere un esfuerzo, una dedicación y disciplina hercúleos. Estas son algunas de las razones por las que escasean las personas sabias, sumadas a —y esto ya si sería cuestionable— a las limitaciones individuales de cada uno. En otras palabras, parece ser que Agustín está diciendo que la sabiduría no es accesible a todo el mundo, sino que hay personas incapacitadas para ello. Sea como fuere, la ausencia de personas sabias, provocar la aparición de escuelas como la escéptica. A estos, les concede Agustín una capacidad intelectual notable, pero no por ello anula su afirmación de que están profundamente equivocados en sus «juicios».

Destaca Agustín la importancia y el profundo amor que tenía hacia la Filosofía con mayúscula, la cual podemos inferir que era el platonismo. Ahora bien, por muy relevante que sea el platonismo, la fe tiene un papel predominante. En otras palabras, el platonismo cobra esa relevancia de filosofía suprema gracias a la interpretación que se hace de esta por medio del cristianismo. El propio Agustín lo reconoce cuando accedió al platonismo a través de las cartas del apóstol Pablo. Siguiendo con la misiva a Romaniano, Agustín le habla sobre la familiaridad que guarda la belleza con la sabiduría y, por lo tanto, la filosofía con la filocalía. Esta última ha sufrido una desvirtuación tal que la hemos mundanizado hasta extremos impensados. Tal es así que pensamos que la belleza se encuentra en las cosas terrenales. Lo más relevante de este extenso preámbulo al segundo capítulo es la preocupación de Agustín porque Romaniano se deje seducir por filosofías como la escéptica y por los goces terrenales.

Precisamente aquí deja claro que la verdad es perfectamente accesible y discernible como el cálculo matemático más simple.

Sin embargo, los escépticos —explica Agustín— lo tenían claro, ya que sostenían que no había posibilidad de conocimiento veraz alguno. En consecuencia, sostener cualquier afirmación sobre el asunto que fuese, sería caer en el error, una mera opinión sin fundamento alguno. Esto tenía unas consecuencias lógicas en la vida cotidiana práctica, puesto que es razonable pensar que, si nada se puede afirmar y nada sabemos, nada debemos o podemos hacer. Con todo, aquí se complica un poco el asunto, pues Agustín distingue entre dos escuelas escépticas: una antigua (la que ya he expuesto) y otra nueva. Parece una forma particular de entender el escepticismo, ya que en la escuela nueva sugiere un pretendido «conocimiento» de la verdad. Entre infinitas comillas, porque para sostener su postura más comedida, introduce conceptos como el de verosímil y probable. En última instancia, parece ser que también sería imposible el conocimiento de la verdad, pero que podríamos intuir cierta verosimilitud y probabilidad, lo cual nos permita llevar una vida más práctica. Todo esto complica el asunto porque lo probable y verosímil, junto a la afirmación: *es imposible conocer la verdad*, presenta algunas contradicciones. ¿Cómo podemos decir que algo es verosímil o probable, si no conocemos eso que es verdadero? Es decir, no sabemos nada sobre con certeza y, mucho menos, la verdad, por consiguiente, no tenemos un punto de referencia. Este entuerto parece resolverse, ya que estos conceptos, no estriban tanto en relación con la verdad, sino que posibilitan nuestra vida práctica fundamentados en nuestra cotidianidad. En otras palabras, tienen más que ver con lo que se nos presenta como conocimiento inmediato y «evidente». Predicciones meteorológicas, que un árbol no puede devenir en un ente radicalmente distintito, etc.

3. Libro tercero: sabiduría y felicidad

Aquí retomaremos el debate de la fortuna en la vida del sabio. Parece ser que la fortuna tendría un papel determinante respecto al conocimiento de la sabiduría. Por ejemplo, resulta obvio que una persona con algún impedimento físico, como carencia de la vista, oído o cualquier discapacidad, tendrá más dificultades para llegar a conocer la verdad. Luego, la fortuna es un medio para un fin mayor, el cual, una vez alcanzado, también podemos prescindir de ella, pues la sabiduría nos dotará de esa autonomía absoluta que se antepone a las circunstancias externas. De aquí se desprende más de un problema, pues parece ser que se llega a afirmar —como ya dijimos anteriormente— que una persona con limitaciones físicas

no puede llegar a alcanzar la sabiduría y con ello la verdad. De este modo, la verdad solo estaría al alcance de unos pocos. Más controvertido es aún si asumimos que la verdad para Agustín es Cristo redentor. El punto es que a Cristo no se llega exclusivamente por medio del intelecto, de hecho, ya se ha hecho alusión a la fe. También hay otro concepto que no se trata, que es el de la revelación y el cual es fundamental. En este sentido, el encuentro con la verdad, lo plantea Agustín como una búsqueda activa, pero esto no es así, sino que depende más bien de la revelación de Cristo en nuestras vidas.

Aunque sea algo aparentemente sencillo, creo interesante resaltar la distinción entre filósofo y sabio, ya que implica también cierta complejidad. Se entiende que el sabio es aquel que posee la sabiduría y que el filósofo, es un amante de la sabiduría en tanto que la desea y la busca, ya que no la posee. Esto entraña un problema y es que —según esta clasificación— el sabio dejaría de ser filósofo en tanto que ya posee la sabiduría y no tiene esa necesidad de buscarla. No obstante, la solución parece ser más simple aún que la propia distinción, pues poseer algo no implica dejar de desearlo. Uno puede desear casarse con alguien, pero contraer matrimonio no redundaría en la desaparición del deseo y amor hacia la otra persona, sino un deseo y amor canalizado de otra manera. Ya no buscamos, sino que compartimos y contemplamos a esa persona.

Con base a lo visto hasta ahora y retomando problemáticas que no se han terminado de resolver, surge la cuestión de si el sabio escéptico conoce la sabiduría o solo cree conocerla. Los escépticos, al sostener que la verdad no es alcanzable y que no podemos hacer aseveraciones sobre nada, defenderán que más bien el sabio cree que conoce la sabiduría. Esto entraña ciertos problemas, puesto que si el sabio solo cree que conoce la sabiduría y no la conoce realmente, esta persona no será sabia. Esto es más complejo para los escépticos de lo que parece, puesto que, si asumen que su figura de persona sabia sí conoce la sabiduría, la verdad sería accesible. Por lo tanto, el sabio debe tener certeza de conocer la sabiduría si pretende llamarse sabio y no solo basarse en creencias. Esto implica que el sabio puede realizar afirmaciones objetivas. Como es de esperar, esto no zanjará el debate, ya que Alipio sostendrá que no se ha refutado con esto a los escépticos, pues el conocimiento de algo no implica un conocimiento completo de las cosas. Esto hace que haya lugar para la duda, puesto que hasta de lo conocemos podemos dudar y —ante la duda— es mejor prescindir del asentimiento.

Se hablará, aunque de forma muy superficial, sobre la necesidad de la ayuda divina para encontrar la verdad. Este argumento, de alguna manera, reconoce parte de razón a la imposibilidad de conocer la verdad propuesta por los escépticos. La verdad es inaccesible para el ser humano que se sirve de sus propias capacidades, necesita del auxilio divino para encontrarla, de modo que el conocimiento de la verdad depende de que Dios nos la revele. Esto —aunque no entre en detalles— merece la pena mencionarlo, puesto que genera una suerte de tensión con lo que posteriormente ya afirmó Agustín respecto a la verdad y el papel de la Fortuna en la búsqueda de esta. Se dijo ya que la Fortuna, aunque no fuese determinante, sí que jugaba un papel relevante en la búsqueda de la verdad, llegando incluso a imposibilitar el hallazgo de esta por diversas vicisitudes. No obstante, ahora dice que necesitamos la ayuda de Dios y no depende tanto de nuestras capacidades. Podríamos entender esto como que Dios no ayuda a las personas impedidas por diversos motivos para alcanzar la verdad. En este caso, se podría poner en cuestión la bondad de Dios. Pero hay algún problema más en este asunto y es que si para encontrar la verdad dependemos de Dios, e última instancia, es cierto que no podemos encontrar la verdad, ya que esta depende de ser revelada o mostrada por Dios. En cierta manera, parece refrendar la posición de los académicos y desdejar la suya propia. Con todo, creo que se puede salvar esta última aparente contradicción si vemos en la búsqueda humana y la filosofía una suerte de propedéutica para la verdad. La filosofía serían las herramientas oportunas para detonar nuestro intelecto, pero este necesitará de la fe y de Dios para llegar a conocer la verdad. Se podría sintetizar en *creer para entender*.

Conviene también que nos detengamos en como una y otra vez Agustín valora notablemente a la escuela escéptica. Tal es así que la considera superior al resto, siempre dejando fuera al platonismo. Es más, asume que la postura escéptica fue la reacción lógica a las diferencias entre escuelas y su estándar de sabio. Cada escuela consideraba sabio a una persona según sus propios criterios. Como es normal, al que seguía sus enseñanzas. Por ejemplo, los estoicos se basaban en la virtud y la razón y consideraban que la definición de sabio de los epicúreos era falsa. Lo mismo ocurría cuando se les preguntaba a los epicúreos sobre los estoicos. En este sentido, la postura escéptica era la más sabia y acertada, ya que usaban la duda como una suerte de herramienta metodológica para sopesar estos asuntos y no afirmaban dogmáticamente sobre los mismos. Esto es lógico, porque los epicúreos estarían equivocados según otras escuelas y así el resto cuando las juzgaban sus contrarios. Sin embargo, los escépticos tenían el beneplácito de la duda, ya que no se posicionaban y optaban por una postura más humilde.

El anterior alegato con la consecuente valoración de la postura escéptica, no quiere decir que Agustín fluctúe en su postura, lo veo más bien como respeto intelectual contra sus opositores. Digo esto porque seguidamente, lo mismo que reconoció lo razonable del escepticismo, también critica sus consecuencias negativas, como, por ejemplo —la *afirmación* de una duda respecto a todo— implica en sí misma una afirmación, cierta aseveración. Esto era algo contradictorio dentro de la postura escéptica en tanto que ellos proponían la imposibilidad de aseveración de cualquier asunto. Es más, si concordamos con los escépticos en que el resto de escuelas no eran susceptibles de ser veraces, también su propia afirmación entraba en el terreno de la duda. Es decir, se podría dudar de su duda. Además, si no podemos sostener ninguna afirmación, ¿cómo vamos a desempeñarnos en nuestra propia cotidianidad?, ¿acaso esto no nos llevará a una parálisis práctica?

Llegados a este punto, podemos inferir en la necesidad de contemplar todo el contexto filosófico para comprender verdaderamente al escepticismo en su totalidad. En parte, los escépticos construyen su filosofía basándose en las carencias de las otras escuelas filosóficas, como el caso de la definición que nos proporciona Zenón relativa a la verdad o, más bien, el conocimiento. Según este, solo podemos conocer aquello que es verdadero de manera absoluta, no existe la posibilidad de conocer medias verdades o algún tipo de conocimiento impregnado por un vestigio de error. Esto les viene a los escépticos muy bien, ya que ellos piensan que es imposible conocer algo absolutamente verdadero. Por lo tanto, el conocimiento de cualquier tipo es imposible. De lo que no se percatan los escépticos es de que sostener la afirmación de Zenón, implica darle credibilidad y si le dan credibilidad, han asumido algo como cierto. Pero es que, si afirman que es falso, también se hallarán en una tesitura complicada, puesto que no pueden justificar cómo han llegado a desmontar la definición de Zenón. De una forma o de otra, se puede conocer. Por lo tanto, sus propias bases juegan en su contra.

San Agustín se centrará en dos pilares básicos del escepticismo: que nada puede ser percibido y que no se debe dar asentimiento de nada. Dirá Agustín que la propia evidencia empírica nos muestra que las afirmaciones escépticas están erradas y es que hasta los propios escépticos no dudan, por ejemplo, de que no son un insecto y de que son seres humanos. Por otra parte, vuelve una y otra vez con la contradicción lógica dentro del pensamiento escéptico. Si no podemos afirmar y los escépticos afirman que nada se puede afirmar, ya están asentando algo, de modo que se contradicen. Pero es que también en las propias contradicciones lógicas de las distintas posturas filosóficas en las que se basan los escépticos para sostener sus tesis,

se puede inferir una estructura de veracidad. Si consideramos el debate sobre la eternidad del mundo, se verá que es eterno o bien, no lo es, pero algo debe ser. Por lo tanto, aunque no lleguemos a conocer con certeza cuál de las opciones es la verdadera, se nos revela que hay una verdad certera.

No obstante, en este punto se podría cuestionar bastante la forma en la que plantea Agustín el escepticismo. Lo hace de una manera un tanto infantil y burda, por no decir sesgada, para, de esta forma, hacer posible una refutación sencilla. Lo primero que debemos destacar es que lo que Agustín llama «axiomas», no son tal dentro del escepticismo, ya que este no tiene dogmas. De hecho, no se afirmaba taxativamente que el conocimiento era algo imposible, sino, más bien, la necesidad de suspender el juicio por la imposibilidad de asegurar algo con certeza absoluta. Son cosas totalmente distintas. Es más, los escépticos no asentaban ni sus propias tesis, ya que creían que podían estar equivocados como el resto. De modo que lo que sí existe es una ausencia total de dogmatismo. Esa duda metódica no era un axioma, sino una actitud, la cual se aplicaban a ellos mismos. Es decir, enseñaban a dudar de todo, hasta de afirmaciones que podrían extraerse de sus propias enseñanzas, como que hay que dudar de todo.

En relación con nuestros sentidos, San Agustín se agarrará a una afirmación de los escépticos: si no podemos fiarnos de nuestros sentidos, no podemos estar seguros ni de la existencia del mundo. Con todo, esto es más bien un error conceptual o terminológico. Podemos estar seguros de la existencia del mundo, cómo lo llamemos o describamos es otra historia. De esto sí hay lugar para la duda. Por lo tanto, sí que podemos estar seguros de algo, de la existencia del mundo. Ahora bien, aquí también se caricaturiza excesivamente al escepticismo, puesto que ellos nunca afirmaron la no existencia del mundo, sino la imposibilidad de conocerlo verdaderamente como era y esto es básicamente lo que está diciendo San Agustín. De hecho, cuanto más avanza el conocimiento, nos damos cuenta de lo impreciso que es nuestro conocimiento acerca del mundo. Tampoco decían los escépticos que, si nada se les aparecía, no podrían ser engañados para escudarse del error, sino más bien que no podían estar seguros de la forma en que se le aparecía ese algo. Respecto a las verdades matemáticas que usa San Agustín para refutar la aparente pretensión de verdad en los sueños, esto lo hace dando a entender la existencia de este tipo de verdades de manera objetiva, independiente de nosotros. No obstante, esto no es así, esas pretendidas verdades matemática en el sueño se derivan de lo que previamente hemos aprendido en nuestra vigilia. Por esto

mismo, un niño que no sabe matemáticas no tendrá este tipo de sueños. Es más, que tengamos algo en la mente no implica que algo exista, ni mucho menos que ser verdadero.

Siguiendo con la disertación contra los escépticos, llegamos al plano de la ética. Aquí destaca San Agustín el papel del bien supremo en el ser humano. Como es lógico, se afirma que este sumo bien se encuentra en el alma del individuo. Esto lo asegura San Agustín, afirmando que, si esto lo sabe él que no es sabio, cuánto más una persona que sea sabia. Aquí hay varias cuestiones a tratar. Por ejemplo, San Agustín parte de presuposición de la existencia del un bien supremo, esto solo puede ser justificado por medio de la fe. Igualmente, parte de la existencia del alma y, a su vez, de que el sumo bien reside en el alma por guardar características comunes. Es decir, se dan una serie de postulados que son muy cuestionables. Respecto al error del sabio y situaciones adversas como el sueño o la locura, San Agustín apunta a que —a pesar de que el sabio puede equivocarse en un momento de sueño o pérdida de sus capacidades mentales— cuando vuelva a la vigilia o recupere dichas capacidades, subsanará dicho error. En consecuencia, la sabiduría no es algo que pueda perderse. Ahora bien, esto también flaquea, ya que percatarse del error no nos exime de él y de sus posibles consecuencias. Asimismo, San Agustín da por sentado que recuperaremos nuestro estado mental después de un episodio de discapacidad mental. Algo también muy cuestionable.

Usará también San Agustín la dialéctica para argumentar que las proposiciones de los escépticos no son más que errores lógicos y que hay verdades que se encuentran más allá de los sentidos y, por lo tanto, libres del error de los mismos. Es más, en su propia concepción del sabio se encierra cierta contradicción. Los escépticos asumen que existe el sabio y que este se vincula con la sabiduría. No obstante, también sostienen que no se puede dar asentimiento sobre nada debido a la ausencia de certezas. Esto resulta algo contradictorio, ya que, si el sabio no está seguro de nada, difícilmente se podría llamar sabio. Sin embargo, aquí también se podrían cuestionar esas verdades de razón en las que se apoya Agustín y la falibilidad de la dialéctica, la cual tiene notables carencias.

En los términos probable y verosímil es donde pienso que Agustín es más certero con su crítica, pues parece que hace una crítica más realista y objetiva del escepticismo. Esto es así porque, incluso cuando el escepticismo intenta volverse algo factible para nuestra cotidianidad, falla irremisiblemente. En el ejemplo del viajero —un caso que podría perfectamente ajustarse a la realidad— la persona crédula tiene mejor fin que la escéptica en términos prácticos, por unas cosas o por otras, le ha ido mejor. Esto también demuestra que

la suspensión absoluta del juicio es algo inviable, que nos lleva al inmovilismo más absoluto. Para salvar esto, los escépticos recurren a lo probable, pero se ha demostrado que no los exime del error. Es cierto que ellos mismos contemplan la posibilidad de estar equivocados, pero lo curioso de esto es que la persona crédula sí alcanza la verdad. Lo problemático de todo esto, a mi juicio, es que Agustín dota a la fortuna de un valor desmedido, cuando anteriormente se vio en la obligación de criticarla. No obstante, no deja de ser sumamente aguda y práctica la crítica de Agustín a estos términos, pues los lleva a la concreción más absoluta con, por ejemplo, los problemas morales que se pueden derivar de estos conceptos materializados, por ejemplo, en un juicio. Cualquier criminal podría argüir que cometió un delito porque le parecía probable o verosímil, pero que no tenía certeza de que lo fuese. Lo mismo un juez al momento de juzgar estos actos, de una forma o de otra, debe de aseverar un juicio de forma taxativa.

Terminamos la obra de San Agustín, con las razones que este cree que han impulsado a los escépticos para constituir sus doctrinas. Aunque ya se ha dicho que fue la reacción lógica de las distintas escuelas, también se debe a una mala comprensión del platonismo. Los escépticos, se quedaron en el mundo sensible y la imposibilidad que hay en este para conocer la verdad, ya que esta se encuentra en el mundo inteligible. No obstante, también sostiene que hubo escépticos que comprendieron correctamente la doctrina platónica e incluso llegaron a vislumbrar la verdad en el mundo inteligible. Pero, ¿por qué se hicieron escépticos entonces? Aquí vuelve el asunto de la reacción a las múltiples escuelas filosóficas, pero también hacia los iniciados en filosofía. Según Agustín, los escépticos conocedores de la verdad, ocultaron esta para protegerla de los iniciados y el resto de enseñanzas falaces. Huelga decir que esta afirmación es una interpretación de San Agustín y que los escépticos no afirmaron tal cosa.

A estas alturas, queda constancia de la inclinación hacia el platonismo que tiene Agustín, llegando incluso a considerarla la filosofía por excelencia en contraste con el resto de corrientes filosóficas. Tal es así que considera el platonismo un camino hacia Cristo. Ahora bien, también no dirá que el platonismo por sí mismo no es suficiente para alcanzar la verdad, sino que necesitamos a Cristo, la verdad encarnada y traída a nuestro mundo sensible. En consecuencia —como ya se dijo— no basta con la razón, sino que necesitamos de la fe para llegar a conocer esa verdad que se encuentra más allá de nuestras capacidades.